

OVQATLANISH BUZILISHI UCHUN XAVF OMILLARINING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY O‘SISHI VA RIVOJLANISHI KO‘RSATKICHLARI BILAN O‘ZARO BOG‘LIQLIGI

¹Davlatjonova N. M., ²Xudayberganov M.R.

Pediatrica va neonatologiya kafedrası Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184494>

Ishning maqsadi: Bolalarda ularning kasallanishini xisobga olgan xolda to‘yib ovqatlanmaslik ko‘rsatkichlarini o‘rganish.

Material va tekshirish usullari: 3 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan poliklinika va bog‘chalardaga boradigan 80 nafar bola kompleks tekshiruvdan (obekti ko‘rik, najas tahlili, ui sharoitida vqatlanishi) o‘tkazilgandagi olingan ma‘lumotlar, ulardan Orol dengizi mintaqasida (Xorazm viloyati hududida) doimiy yashovchi 120 nafar bola (taqqoslash guruhi) sog‘lom bola kiritilgan.

Olingan natijalar: Ushbu ish natijalari shuni ko‘rsatadiki, shahar oilasi sharoitida bolalar va o‘spirinlarning diyetasi maqbul emas. Yoshi bilan energiya qiymati va ozuqaviy tarkibning mutloq qiymatlari oshganiga qaramay, B1, B2, C, A vitaminlari va kalsiy yetishmasligi, shuningdek, E vitamini, oqsil va maktabgacha yoshdagi oziq-ovqatning umumiy energiyasi aniqlandi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning fiziologik xususiyatlari doimiy yuqori o‘shish sur‘atlari, intensiv motor faolligi, alohida organlarning, shu jumladan ovqat hazm qilish tizimining tarkibi va funktsional qayta tuzilishi va intellektual sohaning yanada rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Shu munosabat bilan, ushbu yoshdagi bolalarning asosiy oziq moddalar va energiyaga bo‘lgan ehtiyoji yosh bolalarga nisbatan sezilarli darajada oshadi.

Kalit so‘zlari: *ovqatlanish, xavf omillari, jismoniy o‘shishi va rivojlanishi*

Objective: To study the indicators of malnutrition in children at the point where they have already diagnosed their illness.

Material and methods: 80 children from 3 to 7 years old going to polyclinics and kindergartens received data from a complex examination (obekti examination, stool analysis, vqatlası under ui conditions), of which 120 children (comparison group) of permanent residents of the Aral Sea region (territory of the Khorezm region) were included in the healthy child.

Results: The results of this work show that in the conditions of an urban family, the diet of children and adolescents is not optimal. Despite the increase in energy value and absolute values of nutritional content with age, a deficiency of vitamins B1, B2, C, A and calcium, as well as the total energy of vitamin E, protein and preschool food, was found. Physiological characteristics of preschool children are characterized by constant high growth rates, intensive motor activity, the composition and functional restructuring of individual organs, including the digestive system, and further development of the intellectual sphere. In this regard, the need for basic nutrients and energy of children of this age increases significantly compared to young children.

Key words: *nutrition, risk factors, physical growth and development*

Dolzarbligi:

Bolalar va o'smirlarning o'sishi va rivojlanishi mavjud genetik dastur fonida davom etadi va ekzogen omillar majmuasi bilan belgilanadi. Bir tomondan, o'sayotgan organizm mavjud atrof-muhit sharoitlariga moslashishga imkon beradigan keng moslashish qobiliyatiga ega. Ammo, boshqa tomondan, morfofunktsional beqarorlik rivojlanishning sezgir (zaif) davrlari deb ataladigan davrlarning mavjudligini aniqlaydi, ya'ni tana hatto pastki chegara darajasida ham salbiy tashqi ta'sirlarga eng sezgir bo'lgan davrlar. Ikkinchisi ontogenetik rivojlanishning genetik dasturlashtirilgan jarayonida o'zgarishlarni boshlaydigan rivojlanishning mikroalteratsiyalarining paydo bo'lishiga hissa qo'shadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar faol o'sish bosqichida bo'lib, ularning ijtimoiy doirasi va ijtimoiy majburiyatlari asta-sekin kengayib bormoqda. Umum ta'lim muassasalariga qabul qilish, shuningdek, fanga asoslangan ta'limga o'tish moslashish mexanizmlarining zo'riqishi bilan birga keladi. O'smirlik davrida neyroendokrin qayta qurish va sezilarli aqliy va jismoniy faoliyat fonida deviant faoliyatning turli shakllarini olish xavfi ortadi.

Bu biologik va ijtimoiy xususiyatlarning barchasi u yoki bu darajada bolalar populyatsiyasi orasida kasalliklarning rivojlanishini aniqlashi mumkin. Ushbu sharoitda adaptiv qobiliyat darajasini shakllantiradigan, atrof-muhitning turli ta'sirlariga chidamliligini oshirishga, gomeostazni tiklashga va normal hayot faoliyatini saqlashga yordam beradigan omillardan biri bu optimal ovqatlanishdir. Shu bilan birga, oldingi tadqiqotchilarning tajribasi bolalar va o'smirlarning ovqatlanishida bir qator muammolar mavjudligini isbotlaydi, ular orasida oziq-ovqat to'plamining mantiqsiz tuzilishi tufayli makroelementlarning nomutanosibliigi va mikroelementlarning yetarli darajada iste'mol qilinmasligi ustuvor hisoblanadi.

Oziqlanishning tabiatini belgilovchi muhim omil bu bolalar va o'smirlarning ovqatlanish xatti-harakatlaridir. Ovqatlanish xatti - harakatlarini qisqa va uzoq muddatli tartibga solish bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'mga bo'lgan imtiyozlar ikkita yetakchi omil bilan belgilanadi: ta'm sifatlarini idrok yetishning tug'ma xususiyatlari va ularni etnik va ijtimoiy xususiyatlarga qarab ma'lum chegaralar ichida o'zgartirishdir. Shu bilan birga, oziq-ovqat imtiyozlarini o'zgartirish asosan oiladagi ovqatlanish, ota-onalarning bilimlari, shuningdek ommaviy axborot vositalarida reklama targ'ibotiga bog'liq.

Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarning haqiqiy ovqatlanishini tahlil qilish o'z ahamiyatini yo'qotmaydi, chunki u mamlakatdagi va chekka hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatning ta'sirini aks ettiradi. Bundan tashqari, ovqatlanishning tabiati va oziq-ovqat imtiyozlari bola joylashgan ijtimoiy muhitga bog'liq bo'lib, bu ovqatlanishni optimallashtirishga qaratilgan samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqishda hisobga olinishi kerak.

Ushbu ish natijalari shuni ko'rsatadiki, shahar oilasi sharoitida bolalar va o'spirinlarning diyetasi maqbul emas. Yoshi bilan energiya qiymati va ozuqaviy tarkibning mutloq qiymatlari oshganiga qaramay, B1, B2, C, A vitaminlari va kalsiy yetishmasligi, shuningdek, E vitamini, oqsil va maktabgacha yoshdagi oziq-ovqatning umumiy energiyasi aniqlandi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning fiziologik xususiyatlari doimiy yuqori o'sish sur'atlari, intensiv motor faolligi, alohida organlarning, shu jumladan ovqat hazm qilish tizimining tarkibi va funktsional qayta tuzilishi va intellektual sohaning yanada rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Shu munosabat bilan, ushbu yoshdagi bolalarning asosiy oziq moddalar va energiyaga bo'lgan ehtiyoji yosh bolalarga nisbatan sezilarli darajada oshadi.

Shu bilan birga, kunlik energiya talabi uglevodlar hisobiga 55-60%, oqsillar hisobiga – 12-14%, yog'lar – 25-35% ga qondirilishi kerak. Ushbu ehtiyojlarni qondirish uchun bola kerakli miqdordagi turli xil mahsulotlarni ma'lum nisbatda olishi kerak. Shu bilan birga, oqsillar, yog'lar

va uglevodlarning nisbati 1:1:4 bo‘lishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarning katta qismi maktabgacha ta‘lim muassasalariga qatnaydi. Ular kundalik ratsionining asosiy qismini ushbu muassasalarda oladilar.

Shuning uchun maktabgacha ta‘lim muassasalarida ovqatlanishni tashkil yetish bolalarni bolalar bog‘chasida bo‘lish paytida zarur bo‘lgan ozuqa moddalari va energiyaning katta qismi bilan ta‘minlashni ta‘minlashi kerak. Maktabgacha ta‘lim muassasalarida bo‘lganida, kunlik ovqatlanishning asosiy qismi (kamida 70%) ushbu muassasalarda bola tomonidan qabul qilinadi.

Bolaning bolalar bog‘chasida bo‘lish muddatiga (9, 12 yoki 24 soat) qarab, ovqatlanish soni ham, bola uchun zarur bo‘lgan energiya va ozuqa moddalarining miqdori ham o‘zgarishi aniq. Maktabgacha ta‘lim muassasalari uchun tegishli tabaqalashtirilgan mahsulotlar to‘plami.

Ratsional ovqatlanish tamoyillariga (ovqatlanish, xilma-xillik, oziq-ovqatning yetarliligi va xavfsizligi) rioya etilishini hisobga olgan holda uyda bolalarning ovqatlanishini to‘g‘ri tashkil yetish yosh avlod salomatligini saqlash va mustahkamlashga va oziq-ovqatga bog‘liq kasalliklarning oldini olishga yordam beradi.

Haftaning ish kunlarida (kechki ovqat) uyda maktabgacha yoshdagi bolalarning ovqatlanish tuzilishini o‘rganish shuni ko‘rsatdiki, ko‘p hollarda (67,8%) ularning kechki ovqatlari mantiqsizdir. Uning tuzilishiga ko‘ra, bolalarning kechki ovqatlari kattalar oila a‘zolarining kechki ovqatlari bilan bir xil edi.

O‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra, dam olish kunlari maktabgacha yoshdagi bolalarning dietasi bolalarning keyinchalik uyg‘onishi tufayli birinchi ovqatning siljishi tufayli fiziologik me‘yorlarga mos kelmasligi aniqlandi. Shu bilan birga, oziq-ovqatning individual ovqatlar bilan miqdoriy taqsimlanishi fiziologik optimal dietaga mos kelmaydi. Semirib ketish rivojlanishining asosiy sabablari oziq-ovqat iste‘mol qiladigan energiyaning uni iste‘mol qilishdan ustunligi, yog‘ va uglevod tarkibiy qismlarining ko‘pligi bilan oziq-ovqat moddalarining nomutanosibliigi, oziq-ovqat iste‘mol qilish o‘rtasidagi uzoq muddatli intervallar, hajmli yog‘lar hisoblanadi.

Elimentar omil dasturiy rol o‘ynaydi, ya‘ni tanqidiy davrlarda u yoki bu turdagi ovqatlanish tufayli uzoq davrlarda bolaning sog‘lig‘i uchun ma‘lum bo‘lgan oqibatlarni aniqlaydi.

Shu munosabat bilan, 3-19 yoshdagi zamonaviy rus bolalari va o‘spirinlarining ovqatlanishi muvozanatsiz bo‘lib qolishini va ba‘zi muhim oziq moddalarni (B1, B2, B6, A, C vitaminlari, kalsiy, temir) ortiqcha yog‘ yog‘ kislotalari, shakar va tuz bilan, shu jumladan to‘yingan holda yetarli darajada iste‘mol qilinmasligi bilan ajralib turishini hisobga olish muhimdir. Bularning barchasi turli xil oziq-ovqat mahsulotlariga bog‘liq kasalliklarni, shu jumladan semirishni shakllantirishda juda muhimdir.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, dam olish kunlari maktabgacha yoshdagi bolalarning ovqatlanish tartibi bolalarning keyinchalik uyg‘onishi tufayli birinchi ovqatning o‘zgarishi tufayli fiziologik me‘yorlarga mos kelmasligi aniqlandi. Shu bilan birga, individual ovqatlanish uchun oziq-ovqatning miqdoriy taqsimlanishi fiziologik jihatdan maqbul dietaga javob bermaydi.

Xulosa:

1. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ovqatlanishining buzilishi ko‘rsatkichlari ishlab chiqildi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ovqatlanishining buzilishi uchun xavf omillari baholandi va ovqatlanishning buzilishi uchun xavf omillari va maktabgacha yoshdagi bolalarning antropometrik ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik tahlil qilindi.

2. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ovqatlanishini oldini olish bo‘yicha ko‘rsatmalar ishlab chiqildi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ovqatlanish buzilishi ko‘rsatkichlari kasallikni hisobga olgan holda ishlab chiqilishidan iborat bo‘ladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Айсун Ф. Г., Завьялова А. Н. Основные родительские ошибки в организации питания детей раннего и дошкольного возраста //Forcipe. – 2022. – Т. 5. – №. S3. – С. 718-719.
2. Ахмадходжаева М. М. и др. Анализ и оценка качества питания детей в нв дошкольных образовательных учреждениях //Медицинские новости. – 2019. – №. 12 (303). – С. 74-76.
3. Бавыкина И. А. и др. Нарушения пищевого поведения у детей с расстройствами аутистического спектра //Лечащий врач. – 2019. №. 3. – С. 72.
4. Богомолова И. К., Емельянова О. Н., Пискунова О. Г. Анализ фактического питания детей дошкольного и младшего школьного возраста, проживающих в г. Чите //Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 2020. – Т. 22. – №. 2. – С. 19-25.
5. Бритыко Е. С. Оценка организации питания детей дошкольного возраста //Международный студенческий научный вестник. – 2021. – №. 2. – С. 16-16.
6. Гончар Н. В., и др. Взаимное влияние нарушений питания и неблагоприятного течения кишечных инфекций у детей: как выйти из замкнутого круга? //Вопросы детской диетологии. – 2014. – Т. 12. – №. 5. – С. 28-38.
7. Гузик Е. О. Пути коррекции питания детей в учреждениях дошкольного образования //Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. – 2017. – №. 2. – С. 16-24.
8. Жирнов В. А., Дмитриева М. В. Анализ заболеваемости детей дошкольного возраста в амбулаторно-поликлиническом звене //Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2015. – Т. 17. №. 5-3. – С. 762-766.
9. Коломийцева Н. С., Кагазежева Н. Х., Доронина Н. В. Использование элементов дыхательных упражнений как профилактика заболеваемости детей дошкольного возраста //Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки. – 2014. – №. 2 (137). – С. 88-91.
10. Красавина Н. А., Старцева С. Е. Питание детей дошкольного возраста с повторными ОРВИ //Актуальные вопросы педиатрии. – 2016. – С. 71-75.
11. Кузина А. В., и др. Обоснование коррекции режима питания детей дошкольного возраста, посещающих детские образовательные учреждения //Вестник ОрелГИЭТ. – 2017 – №. 1. – С. 118-122.
12. Лир Д. Н., Новоселов В. Г., Мишукова Т. А. Питание детей дошкольного возраста с ожирением: ретроспективное одномоментное исследование //Вопросы современной педиатрии. – 2018. – Т. 17. – №. 3. – С. 221-227.
13. Лир Д. Н., Перевалов А. Я. Анализ фактического домашнего питания проживающих в городе детей дошкольного и школьного возраста //Вопросы питания. – 2019. – Т. 88. – №. 3. – С. 69-77.
14. Мажаева Т. В., Дубенко С. Э. Стратегия нутриетивной поддержки при организации питания детей дошкольного возраста с пищевой непереносимостью //Индустрия питания – 2023 – Т.8. №. 2. – С. 31-41.
15. Мартинчик А. Н. и др. Анализ фактического питания детей и подростков России в возрасте от 3 до 19 лет //Вопросы питания. – 2017. – Т. 86. – №. 4. – С. 50-60.